

COMO A COMUNICAÇÃO DE MÁ NOTÍCIA PODE IMPACTAR NA RELAÇÃO COM A EQUIPE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, NA PERSPECTIVA DE UMA MÃE USUÁRIA DO SUS

(How Communicating Bad News Can Impact the Relationship with Primary Care Health Teams, From the Perspective of a Mother Who Uses the SUS)

Nina Franco Luz^a; Adriana Assis Carvalho^b; Júlia Pires de Farias^c; Verônica Clemente Ferreira^d; Aridiane Alves Ribeiro^e

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Trata-se de estudo de caso, cujo objetivo foi compreender as concepções de uma mulher atendida na atenção primária frente diagnóstico de microcefalia fetal durante o pré-natal. Estudo interpretativo com ponto de partida os relatos de uma participante de grupo focal em 2019, parte de uma pesquisa maior e que derivou esta investigação. Procedeu-se à entrevista remota em maio de 2021. Conteúdos do grupo focal e da entrevista foram submetidos à análise de conteúdo temática, usando-se software NVivo. Foram construídas três categorias temáticas: Relação de desamparo na APS; Diagnóstico e exame realizado; Medo de não ter acesso à atenção humanizada durante o pré-natal. Dados mostraram que para a entrevistada não houve explicação sobre o que seria microcefalia e quais consequências permeariam tal suspeita clínica. Ainda, segundo ela, faltou empatia na comunicação sobre a suspeita diagnóstica. A falta de acolhimento e a comunicação confusa tiveram repercussões negativas em sua saúde mental, produzindo sentimentos negativos e abalando seu vínculo com equipe. O relato e a sua análise levantam questões sobre as deficiências em habilidades interpessoais e comunicacionais de profissionais de saúde, cujas raízes remontam à própria formação profissional. Tais aspectos apontam a necessidade de aprimoramento da comunicação entre profissionais e usuárias em situações semelhantes.

Palavras-chave: Comunicação em saúde; Saúde materno-infantil; Atenção primária à saúde; Microcefalia; Erros de diagnóstico.

Abstract:

This investigation is a case study, whose objective was to understand the conceptions of a woman facing the diagnosis of fetal microcephaly during prenatal care at a primary health service. The starting point of this interpretive study was focus group with pregnant and mothers from 2019, part of a larger research. Reports of a woman were impactful and required better comprehension. Then, a remote interview was conducted with her in May 2021. Focus group and interview contents were submitted to the thematic content analysis, using NVivo software. Three thematic categories were built: Relationship of helplessness in the PHC; Diagnosis and examination performed, and Fear of not having access to humanized care during prenatal care. Data showed no clear explanation of the conception of microcephaly neither of its consequences during the clinical suspicion of the disease. Furthermore, according to her, there was a lack of empathy in the communication about the diagnostic suspicion. The lack of welcoming and the confusing communication had negative repercussions on her mental health, producing feelings of sadness, anger, and insecurity, and undermining her bond with the team. The report and its analysis raise important questions about the deficiencies in interpersonal and communication skills of health professionals, whose roots go back to their own professional training, and brings indications in the direction of improving communication between professionals and users in similar situations.

Keywords: Health communication; Maternal and child health; Primary health care; Microcephaly; Diagnostic Errors.

^a Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde pela Universidade Federal de Goiás; Especialização em Epidemiologia em Saúde pela Universidade Federal de Goiás; Bacharelado em Fisioterapia pela Universidade Federal de Goiás. Participou como Assistente de Pesquisa Sênior do Projeto Multicêntrico EUQUERO. Foi professora substituta na área de Saúde Coletiva e Epidemiologia para o curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Interesse na área de saúde coletiva, saúde materna e infantil. e-mail: ninafluz@gmail.com.

^b Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás; Especialização em Psicopatologia e em Gestalt-Terapia, ambas pela Universidade Católica de Goiás; Especialização em Psicologia da Saúde e Hospitalar pela Associação de Combate ao Câncer de Goiás; Graduação em psicologia pela Universidade Católica de Goiás. Professora titular da Universidade Federal de Jataí com ênfase em Psicologia da Saúde. e-mail: adriana.assis@ufj.edu.br.

^c Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Jataí. Foi aluna de Iniciação Científica no projeto de pesquisa EU QUERO "Envolvendo Usuários para Melhorias e Direitos de Qualidade (EU QUERO): Fortalecer o sistema de cuidados de saúde materno-infantil nos primeiros 1000 dias de vida no Brasil". Durante a graduação, foi membro das ligas de Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. E-mail: juliapiresfarias@discente.ufj.edu.br.

^d Doutorado em Ciências Sociais e Mestrado em Ciência Política, ambos pela Universidade Estadual de Campinas; graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é docente no curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Tem experiência nas áreas de Ciência Política e Sociologia do Trabalho e Sociologia da Saúde. e-mail: verosocio@ufj.edu.br.

^e Pós-Doutorado pela Universidade de Southampton; Doutorado Sanduíche pela Escola de Saúde Pública e Política Social da Faculdade de Desenvolvimento Social da Universidade de Victoria, British Columbia e pelo Programa Interunidades de Doutorado em Enfermagem da Universidade de São Paulo. Mestrado pela Universidade de São Carlos e graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi coordenadora do Projeto EU QUERO em Goiás. e-mail: aridianeribeiro@gmail.com.

Introdução

O pré-natal é o momento para reconhecer fatores de risco gestacionais, além de ser responsável pela redução da mortalidade e da morbidade materno-infantil (Tomasi *et al.*, 2017). O acompanhamento pré-natal é uma das principais atribuições das equipes da atenção primária à saúde (APS). Prevenção, diagnóstico, tratamento, promoção e conservação de saúde, além da reabilitação são objetivos da APS no Brasil (Pedrosa *et al.*, 2019).

O acolhimento é um dos pilares da APS, e é tido como a relação entre os profissionais de saúde e seus usuários. Pode ser entendido como o atendimento cordial aos usuários, incluindo atitudes como: tratá-los pelo nome, usar linguagem de fácil entendimento, praticar a escuta e promover atendimento humanizado (Brasil, 2014; Silva; Andrade; Bosi, 2014). No acompanhamento da gestante e de sua família, o acolhimento e o vínculo com a equipe de saúde adquirem maior importância, pois nesse período as mulheres carregam uma série de expectativas, sonhos, dúvidas e incertezas. Além disso, estes aspectos do cuidado são cruciais em situações delicadas, como no caso da comunicação de anomalias ou doenças que acometem o feto, por exemplo, diagnósticos de microcefalia (Cruz; Riera, 2016; Hamad; Souza, 2020).

Em 2015, houve um aumento de casos de microcefalia na região nordeste do Brasil. Comprovou-se que a infecção por Zika vírus (ZIKV) durante a gestação está associada a alterações congênitas nos recém-nascidos (Escosteguy *et al.*, 2020). Em 2015, o governo federal apresentou o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que posteriormente recebeu o nome de Plano Nacional de Enfrentamento ao *Aedes* e inclui recomendações para a abordagem da microcefalia durante o atendimento pré-natal (Brasil, 2016).

São elementos essenciais à consecução destas recomendações a ampla difusão de informação para as usuárias, o acesso aos procedimentos diagnósticos e o apoio às gestantes que precisam

lidar com o diagnóstico de microcefalia para os filhos que carregam (Brasil, 2016). Tais aspectos requerem dos profissionais de saúde habilidades interpessoais e de comunicação para amparar devidamente as famílias, pois a má comunicação pode ter consequências sérias sobre a saúde mental e os arranjos familiares das usuárias (Escosteguy *et al.*, 2020; Oliveira, 2019; Pádua, 2018).

Diante desse contexto, os profissionais da atenção primária, onde o pré-natal se inicia, estão preparados para abordar a gestante mediante diagnóstico de microcefalia do seu filho? Este artigo objetiva compreender as concepções de uma mulher atendida na atenção primária frente diagnóstico de microcefalia fetal durante o pré-natal. Discutimos, a partir do ponto de vista de uma usuária, as consequências de um diagnóstico errôneo e da comunicação confusa, por profissionais da atenção básica, de uma suspeita de microcefalia. E tece, ao final, indicações na direção da melhora da comunicação entre profissionais e usuárias em situações análogas.

Material e métodos

Trata-se de um estudo de caso interpretativo a partir do relato de uma usuária sobre a comunicação em seu pré-natal na APS mediante diagnóstico de microcefalia do seu filho. Com vistas à compreensão mais densa da realidade, foi empreendido um processo de raciocínio clínico reflexivo na coleta e análise de dados orientados pelo contexto empírico e pelo referencial teórico adotado, de modo a buscar significados subjacentes ao objeto de estudo (Thorne, 2008). O referencial teórico utilizado neste estudo foi o período dos 1000 dias de vida e políticas de saúde materna e infantil e de humanização (Brasil, 2013; Brasil, 2015; World Health Organization, 2017).

Esse estudo de caso deriva da pesquisa de intervenção *Engaging Users for Quality Enhancement and Rights* (EU QUERO): *Strengthening the maternal and child health care system over the first 1000 days in*

Brazil, cuja coleta de dados compreendeu a realização de grupos focais entre abril e julho de 2019 com gestantes e mães de crianças até dois anos em municípios do estado de Goiás. O objetivo dos grupos focais foi compreender as experiências de usuárias da APS sobre os direitos à saúde durante o pré-natal e o puerpério.

A partir da análise dos dados dos grupos focais realizada no ano seguinte, acessamos o relato de uma das participantes sobre sua experiência na APS, em que seu direito no pré-natal não foi assegurado. A fim de entender melhor a situação relatada no encontro coletivo, contatamos a participante para conversar sobre o fato narrado de maneira individual.

Em maio de 2021, realizamos uma entrevista remota em profundidade e semiestruturada (Thorne, 2008) com uso de roteiro, com objetivo de compreender, a partir da interpretação da mulher, como foi o processo de comunicação de um diagnóstico equivocado de microcefalia do feto.

As seguintes questões nortearam a abordagem da participante: Como foi a gestação anterior? Recebeu apoio médico? Como você se sentiu quando recebeu o diagnóstico da equipe de saúde? Como foi sua experiência quando você foi realizar sua ultrassonografia na clínica particular? Quantos anos seu filho tem agora? Quando você compreendeu do que se tratava a doença (microcefalia)? Como foi? Como você se sentiu? Como você gostaria de ter recebido essa notícia? Após receber o resultado correto do exame, como você se sentiu? Você sentiu que essa experiência teve algum impacto durante a sua gravidez e no pós-parto, em relação ao seu psicológico? Como foi a reação da sua família, além do seu marido?

O contato com a mulher em 2021 foi realizado por intermédio do *WhatsApp*®, a partir do número de telefone celular coletado no encontro do grupo focal na unidade básica de saúde. A conversa de vídeo ocorreu por meio do aplicativo *WhatsApp*®, por escolha da entrevistada. Três pesquisadoras participaram, sendo que uma delas

é psicóloga e conduziu o diálogo, a fim de garantir a abordagem mais segura psicologicamente mediante as lembranças e possíveis reações emocionais acionadas.

Antes de iniciar a entrevista, enviamos pelo *WhatsApp*® o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) no *Google Forms*. A pesquisadora e a participante leram durante a vídeo-chamada o TCLE enviado no formato digital. Após a aprovação da entrevistada e o envio de concordância assinalado no formulário *Google Forms*, iniciou-se a gravação da chamada e a entrevista propriamente dita.

O áudio e as imagens da entrevista foram gravados pela plataforma do *Google meet*. Posteriormente, a equipe de pesquisa realizou transcrição do diálogo, de modo a substituir o nome da entrevistada pelo nome de código 'Joia' e a suprimir os nomes dos profissionais de saúde mencionados, a fim de garantir o sigilo e o anonimato.

Esse material transcrito em 2021, juntamente com os relatos da mulher no grupo focal de 2019, foram submetidos à técnica de análise de conteúdo temática (Bardin, 2011), com uso do *software NVivo*.

O material transcrito da entrevista e do grupo focal foi depositado no *software NVivo*, local em que se procedeu as etapas da análise de conteúdo temática. Uma vez delimitado o conteúdo a ser analisado, realizamos primeiramente leitura flutuante da totalidade dos dados, de maneira repetida e exaustiva (Bardin, 2011). A partir disso, pudemos fazer ajustes nos pressupostos e objetivos da análise: analisar se a comunicação sobre o diagnóstico de microcefalia foi ou não realizada de maneira acolhedora e empática com a gestante na APS; compreender como foi esta comunicação, e identificar quais fatores colaboraram para o tipo de abordagem realizada pelos profissionais envolvidos.

Em seguida, realizou-se a exploração do material, com seleção, delimitação e identificação das

unidades de registro (UR) e unidade de contexto (UC); recorte dos excertos identificados da totalidade dos dados; e leitura transversal e em profundidade deste material orientada pelos pressupostos e objetivos da análise. Procedemos, então, a codificação das UC e UR identificadas, estas foram reagrupadas segundo similaridades e diferenças de seus códigos. Iniciamos, posteriormente, a categorização do material, em que as UC e UR foram classificadas em temas segundo representatividade e analogia dos seus respectivos códigos (Bardin, 2011). Deste processo analítico, foram extraídas três categorias temáticas, apresentadas mais adiante.

Este estudo seguiu os preceitos éticos. A pesquisa EU QUERO, à qual está vinculado, recebeu aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, CAAE número 05771018.9.0000.8155, parecer número 3.264.060 de 13 de abril de 2019. O Adendo para realização da coleta de dados remota foi aprovado sob o parecer número 4.654.996 de 16 de abril de 2021.

Resultados

A participante, de nome fictício Joia, tem 26 anos, é casada, sem histórico de aborto. Teve duas gestações, com dois partos cesáreos de filhos do sexo masculino, um de quatro anos e o outro com dois anos de idade. Esse último é aquele ao qual a experiência relatada por ela se relacionam. Suas concepções, resultados deste artigo, tratam das vivências relacionadas à falta de garantia do direito ao acolhimento e atendimento humanizado mediante comunicação de suspeita e diagnóstico de microcefalia do bebê.

A análise temática dos depoimentos da participante possibilitou construir três categorias temáticas atribuídas pela entrevistada à sua experiência em receber o diagnóstico errôneo de microcefalia do bebê durante a gestação, sendo: (i) Relação de desamparo na APS; (ii) Diagnóstico do

exame realizado e (iii) Medo de não ter acesso à atenção humanizada durante o pré-natal.

i) Relação de desamparo e desconfiança na APS

O principal tema interpretado foi a relação de desamparo sentida pela mulher em sua relação com a equipe de saúde durante o pré-natal. A fim de demonstrar esta interpretação, recorreremos à narrativa dela.

Com os resultados da ultrassonografia morfológica em mãos, Joia agendou uma consulta de pré-natal com a equipe de saúde da família que já a acompanhava, como ela relata: *“Aí quando eu cheguei no postinho (UBS), eu mostrei (o resultado) para a enfermeira chefe e ela me deixou dentro da sala (consultório)”*. Segundo a entrevistada, a enfermeira foi consultar a médica da UBS, *“Aí, as duas vieram. A enfermeira falou assim: “já mandei para a doutora de risco e não sei o que”. Eu falei: “O que aconteceu?” Ela: “Não, seu bebê está um pouquinho... Não, a cabeça dele tinha que estar maior... Parece que é pequena”*.

Joia comentou, na entrevista, que a enfermeira pediu para não criar pânico naquele momento, pois se tratava apenas de uma suspeita. No entanto, em sua avaliação, é impossível para uma gestante se manter tranquila frente a uma notícia como essa: *“Aí, como você não vai criar pânico, não? Seu filho nascer com problema, com uma doença. Acho que não tem essa mãe e pai que ficam tranquilizados”*.

A entrevistada continuou a narrar sua história, com aparente comoção sinalizada em suas pausas e olhos marejados: *“(A enfermeira) só me deu esse resultado e falou que era para eu voltar [...] na outra semana, que elas iam ver se a doutora de risco tinha respondido, porque tudo era essa doutora de risco (médica do ambulatório de pré-natal de alto risco)”*.

Como a consulta ocorreu em uma sexta-feira, Joia e sua família passaram o final de semana tentando entender o diagnóstico do filho, como ela descreve abaixo:

Eu ficava toda hora, eu pensava esse pensamento e eu ia lá (na internet) olhar fotos dos bebês e (escutar) as mães falando do preconceito que sofriam. Você quer ver tudo. Sábado e domingo, eu e o meu marido vimos. Vixe! Nós aprendemos foi tudo (sobre microcefalia). E aí (o meu marido disse na hora do almoço): “não amor, eu não quero comer não”. E (então, ele) chorou.

Passado o final de semana, o casal procurou a clínica onde fizeram o exame e realizou nova ultrassonografia (USG) obstétrica, obtendo o novo resultado, sem anormalidades fetais. Ao levá-lo à UBS, Joia se deparou com certa desconfiança da equipe em relação ao novo exame: “A enfermeira disse: ‘Ah... Eu não sei, não...’”. Isto é, as profissionais da equipe demonstraram à gestante sua dúvida sobre o feto apresentar má formação, mesmo diante do resultado negativo da segunda USG morfológica.

Ao ser questionada sobre como a enfermeira e a médica poderiam tê-la abordado nesta situação, a entrevistada nos apresentou dois aspectos principais, os quais deveriam ter estado presentes quando as profissionais comunicaram a notícia. Primeiro, na avaliação da entrevistada, as profissionais deveriam preparar e acolher a pessoa, previamente à má notícia: “(deviam ter) prestado mais atenção [...] muita gente vai dar notícia pra uma pessoa e fala: ‘vamos nos sentar, vamos conversar, tudo certinho’. (Isso) quando você tem certeza. Agora, elas nem tinham certeza para falar”. O segundo ponto apontado pela entrevistada diz respeito à forma como a má notícia foi dita:

Teria falado: “não, você tem condição de estar fazendo outro ultrassom para eu estar vendo direitinho?” [...] e não tivesse falado essa palavra (cabeça pequena) que elas falaram. [...] Procurasse outro jeito de lidar com isso, não falar desse jeito: “não você está com... seu menino está com suspeita disso” (microcefalia).

ii) Diagnóstico e exame realizado

A análise dos dados apontou o significado mais negativo atribuído pela entrevistada à sua relação com a equipe da APS, quando comparado àquela

desenvolvida com o médico que realizou o exame e emitiu um resultado errôneo. Esta questão é trazida no segundo tema mais prevalente obtido na análise dos dados. Refere-se ao processo de realização da USG, ao acesso ao resultado de microcefalia e à realização de outro exame para confirmação do diagnóstico.

A entrevistada não tinha pretensão de realizar a USG morfológica, pois este exame não era coberto pelo SUS, tendo sido convencida pela médica e pela enfermeira da UBS a realizá-lo para verificar se tudo corria bem com seu bebê. O exame foi realizado em uma clínica privada popular da cidade. No dia da primeira USG morfológica, a participante relatou como o médico procedeu durante a realização do procedimento: “Ele chegou meio atrasado e fez meu ultrassom rápido demais, sabe assim? Até meu marido e eu, que não conhecemos muito, a gente percebeu aquele ultrassom rápido, porque a gente já era acostumado a fazer ultrassom”.

No mesmo dia em que teve acesso ao resultado do exame, e depois de ter passado pela consulta acima relatada com as profissionais da UBS, Joia e seu marido foram ao pronto socorro da cidade, em busca de um profissional que prestasse maiores esclarecimentos. Foram atendidos por um plantonista, que também não chegou a nenhuma conclusão a partir daquele exame, recomendando a realização de uma nova ultrassonografia. No mesmo dia, uma sexta-feira, o casal procurou a clínica onde a USG foi realizada, foi informado de que o médico não faria o exame naquele dia e o agendou para a próxima segunda-feira. Desse modo, a família passou o final de semana considerando que o filho nasceria com microcefalia, até a realização do segundo exame, que ocorreu como Joia relata abaixo:

A mulher comentou que o caso foi na segunda-feira na referida clínica. A gente foi lá sete horas (da manhã). Ele (obstetra) fez (a USG morfológica) e nem cobrou. Ele fez, aí o bebê tinha subido mais um pouco. Ele fez, mediu certinho e me disse: ‘Olha aqui para você ver, o (bebê) está normalzinho, não tem problema nenhum, foi pouquinho

que saiu. Foi erro meu'. Pediu desculpas e perdão. Pediu para eu desconsiderar aquele (resultado anterior).

iii) Medo de não ter acesso à atenção humanizada durante o pré-natal

O terceiro tema mais prevalente tratou dos sentimentos da mulher na abordagem da equipe de saúde no pré-natal na APS, e que persistem atualmente, como evidenciados no excerto da narrativa do caso. Segundo a entrevistada, mesmo depois da constatação do erro no diagnóstico de microcefalia do bebê, o sentimento de insegurança quanto à saúde do filho a acompanhou durante toda sua gestação:

Eu ficava, fiquei muito ansiosa, querendo que ele (bebê) viesse logo e pedindo muito a Deus, porque eu ficava lembrando daquilo que ela (enfermeira) tinha falado 'ah eu não sei não'. Mas eu falava: 'ah Deus, eu não vou ficar colocando isso na minha cabeça não'. Mas o fato de eu não confiar nelas (médica e enfermeira) [...] esse foi o problema.

Em sua entrevista, Joia, por vezes, mencionou o pré-natal da sua primeira gestação, realizado na mesma UBS. Qualificou o cuidado oferecido naquele período como “bom” e sua gravidez como “tranquila”. Informou, entretanto, que a composição da equipe de saúde da UBS mudou de uma gravidez para outra, pois “*nem a médica, nem a enfermeira eram a mesma, era diferente, tudo diferente!*”.

Diferentemente das suas experiências na gestação anterior, Joia vivenciou pensamentos e sentimentos negativos, como raiva, “*O dia que falava que eu tinha que ir para o pré-natal, eu já ficava com raiva só de chegar no postinho (UBS)?*”, falta de vínculo “*Eu não (tive vínculo), de verdade mesmo!*” e falta de confiança na equipe “*Eu nunca confiei muito, não...*”

A insegurança, o desamparo e a falta de confiança na equipe de saúde na APS persistiram na vida da participante, que afirma ter medo de engravidar novamente. No dia da entrevista, ela relatou estar com suspeita de gravidez, algo que lhe despertava sentimentos e lembranças ruins: “*Eu já fiz três*

(testes de gravidez) [...] peguei aqueles papéis e já fiquei com raiva [...] só de pensar que eu tenho que passar por aquilo tudo (erro no diagnóstico) de novo [...] fiquei ruim, com dor de cabeça, até hoje eu sinto muita dor de cabeça”.

Durante seu depoimento, a entrevistada demonstrou preocupação e momentos de choro, aspectos que reforçam a interpretação de que os sentimentos vivenciados durante o pré-natal há mais de dois anos reverberam na sua vida até aquele momento.

Discussão

A interação desenvolvida com os profissionais da saúde, pautada pela comunicação e boa conduta, está relacionada com a satisfação da usuária, sendo imprescindível no auxílio às mães a ressignificarem o sentido de um diagnóstico de microcefalia (Cruz; Riera, 2016; Hamad; Souza, 2020). Os resultados deste estudo de caso apontam que uma comunicação permeada por falhas e ausência de acolhimento pode impactar na relação de uma equipe de saúde da atenção básica e uma usuária do SUS, gestante e mãe. Durante o relato, nota-se que um dos principais focos que emergiu na discussão - a falta de amparo e de confiança - relaciona-se com a postura adotada pela equipe de saúde, desde o início do pré-natal até o desfecho.

O acolhimento é um dos pilares da Política Nacional de Humanização (PNH) e corresponde ao ato de promover atendimento cordial ao usuário, realizado em equipe, com o objetivo de estruturar relações baseadas no vínculo de confiança, no qual, praticar a escuta favorece a entrega do paciente e um tratamento integral (Brasil, 2016). O relato de caso aqui apresentado evidencia como a falta de acolhimento num momento delicado como o da comunicação de uma má notícia corroborou para a falta de confiança da usuária em relação à equipe de saúde que realizava sua assistência do pré-natal; sentimentos que perduravam até o momento da entrevista.

Somadas à problemática expressa na falta de acolhimento e do estabelecimento de vínculo de confiança com a usuária, nota-se por parte da equipe uma dificuldade em expressar o diagnóstico trazido no primeiro exame e uma inabilidade na comunicação verbal e não verbal. Em estudo de Hamad e Souza (2020), feito com mães de crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, foi observado que a maneira como a suspeita ou a confirmação do diagnóstico é transmitida aos pais torna-se marcante. Foi descrito por mães a insatisfação com a forma negativa dada ao diagnóstico, a qual é capaz de gerar um cenário de angústia e uma percepção desesperançosa.

Além disso, as explicações - amparadas por evidências científicas e transmitidas em linguagem clara - sobre as causas da microcefalia e sobre as implicações desse diagnóstico no prognóstico das crianças, por vezes, não foram ofertadas ou se deram de maneira ríspida. Este tipo de abordagem pode ampliar os danos emocionais gerados pela quebra de expectativas relacionadas à maternidade (Oliveira, 2019; Pádua, 2018). Ademais, a forma como uma má notícia é comunicada poderá diminuir ou aumentar o sofrimento e a ansiedade, do paciente e de seus familiares, diante do tratamento (Afonso; Minayo, 2013).

Esses achados aproximam-se das percepções da participante desse estudo de caso, uma vez que a comunicação utilizada pela médica e pela enfermeira não se deu de maneira adequada, não houve explicação clara e amparada em evidências científicas sobre o que seria a microcefalia e sobre que consequências permeariam a suspeita clínica dessa doença na criança envolvida. Todo esse conjunto de fatores implica no desenvolvimento de uma série de sentimentos negativos pela mãe, além do descrédito na equipe de saúde e da intensificação do medo em relação à gestação (Martins *et al.*, 2021).

Percebe-se nos depoimentos da participante um atendimento protocolar, em detrimento de uma abordagem acolhedora e humanizada. Soma-se a

isso o perfil da equipe, cuja inabilidade da comunicação de más notícias tem, em suas raízes, o processo de formação, com enfoque biomédico, e a vivência profissional, pautada por uma estrutura de relações hierárquicas (Ferreira *et al.*, 2014; Villa *et al.*, 2015).

Em um estudo clássico, Boltanski (1989) problematiza a verticalidade presente nas relações entre médicos e pacientes. O autor ressalta que a própria formação profissional médica engendra uma cultura profissional baseada em relações hierárquicas e num estilo de comunicação que privilegia a prescrição na forma de ordens, em detrimento da partilha de informações com os pacientes e da educação em saúde.

Demais estudos (Caprara; Rodrigues, 2004; Ferreira *et al.*, 2014; Frenk *et al.*, 2010) destacam como os avanços nos campos das ciências biológicas consolidaram, entre os profissionais de saúde, um modelo biomédico, centrado na doença e pouco atento à forma como as condições de vida afetam não apenas o adoecimento, mas a própria experiência subjetiva do adoecer.

A incorporação da ciência e da tecnologia aos currículos dos cursos da saúde permitiu avanços nos processos de diagnóstico e de tratamento, mas levou à desvalorização das tecnologias leves, baseadas na observação, na escuta, no acolhimento, na comunicação produtiva, na atenção à subjetividade do paciente (Ferreira *et al.*, 2014; Gibello; Parsos; Citero, 2020). A deterioração das relações entre profissionais e pacientes gera insatisfação que compromete a efetividade dos processos terapêuticos, produzindo o afastamento do paciente aos sistemas de saúde e à adesão aos tratamentos (Ferreira *et al.*, 2014).

O modelo biomédico, pautado na transmissão do diagnóstico embasado pelas condições técnicas, ainda se mantém durante a formação acadêmica nos cursos de medicina e enfermagem, o que pode dificultar o desenvolvimento da habilidade de comunicação feita de maneira empática (Gibello; Parsos; Citero, 2020). Evidencia-se, ao longo do

processo vivenciado pela gestante, “ruídos” na comunicação, tanto entre os diferentes profissionais que a atenderam (que pareciam não concordar entre si e na falta de um consenso, acabaram por transmitir informações conflituosas), quanto entre a equipe e a usuária. Ao vivenciar essa comunicação pouco empática e confusa, a entrevistada foi levada a questionar “o tipo de ensino que os profissionais de saúde estão recebendo”.

O processo educacional cabe ressaltar, é um elemento de suma importância para garantir o bom atendimento à saúde da população, não se restringindo a formação profissional universitária *Stricto Sensu*. Deve ser um processo constante e estar em consonância com o trabalho desenvolvido pelos membros da equipe de saúde (Coriolano-Marinus *et al.*, 2014).

Nesse sentido, a educação permanente em saúde (EPS) constitui um recurso potente no processo de trabalho, para dentre outros fatores, a transformação das práticas em saúde (Coriolano-Marinus *et al.*, 2014). A EPS é uma ferramenta que pode reorientar o processo de trabalho das equipes de saúde, permitindo aos trabalhadores constatarem a qualidade e a efetividade de suas figuras como cuidadores, a fim de promover conhecimento em saúde pautado em experiência socioafetiva, que passa a ser incorporada na prática cotidiana da equipe de saúde (Santos *et al.*, 2021).

Considerações finais

Os resultados deste estudo de caso apontam a fundamental importância de uma abordagem dos problemas de saúde da gestante de maneira integral e centralizada na usuária para garantir segurança e reduzir as tensões particulares de uma comunicação de má notícia. Comunicar uma má notícia, como o diagnóstico de microcefalia, não é uma tarefa fácil. O processo formativo de profissionais da área da saúde e a dinâmica de trabalho na atenção básica não favorecem o

desenvolvimento de habilidades de comunicação. No entanto, existem alguns protocolos que podem servir de inspiração para nortear esse tipo de comunicação, e que poderiam ter auxiliado as profissionais do caso relatado a manejar melhor a situação, informando adequadamente e acolhendo a paciente neste momento tão delicado (Calsavara; Scorsolini-Comin; Corsi, 2019).

Podemos elencar alguns passos que poderiam ter sido seguidos no processo de comunicação da má notícia do caso relatado. Em primeiro lugar, o principal informante de um diagnóstico temeroso poderia ter sido o médico - que possui formação e informação adequada para sanar quaisquer dúvidas sobre o que, de fato, acontecia com o embrião no caso apresentado. Outro ponto importante a ser considerado, e que foi feito, é proporcionar um ambiente reservado, em que as interrupções por outras pessoas possam ser evitadas (Calsavara; Scorsolini-Comin; Corsi, 2019).

O próximo ponto a ser considerado seria informar o resultado do laudo do ultrassom onde constavam informações sugestivas de microcefalia. Nesse caso, o médico deveria detalhar todas as informações que condiziam com o referido diagnóstico, verificar a compreensão da usuária e oferecer espaço de acolhimento para os sentimentos despertados com o provável diagnóstico. Em casos de diagnósticos “sombrios”, costuma-se repetir o exame para confirmar ou descartar o diagnóstico (Oliveira *et al.*, 2019).

Tais falhas na comunicação, como afirmamos anteriormente, têm suas raízes em uma formação profissional tecnicista. A Educação para profissões de saúde, apesar da recente introdução da humanização nos currículos acadêmicos, ainda possui fortes resquícios de uma orientação baseada no modelo biomédico, e tampouco colabora no desenvolvimento de habilidades interpessoais e comunicacionais nos Profissionais de Saúde. Por outro lado, o trabalho nas instituições de saúde, marcado por relações

hierárquicas e pela verticalidade, também constitui um fator que potencializa o não desenvolvimento dessas habilidades (Oliveira *et al.*, 2019).

A reorientação curricular mostra-se cada vez mais importante e necessária, mas é também relevante a formação continuada dos profissionais que atuam na atenção primária. Nesse sentido, cabe ressaltar novamente o potencial da Educação Permanente em Saúde (Amorim *et al.*, 2021).

Finalmente, é preciso atentar para o desconforto sentido pelos profissionais ao lidar com temas sensíveis, tais como a morte, o sofrimento alheio, ou os diagnósticos de doenças graves. Assim, mostra-se importante a criação de espaços para a conversa e o acolhimento, (com o devido acompanhamento de um profissional da área de saúde mental) para que profissionais das equipes de saúde possam, coletivamente, relatar e refletir sobre seus medos e angústias.

Referências

- AFONSO, Selene Beviláqua Chaves; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Difficult news and the standpoint of pediatric oncologists: a bibliographical review. *Cien Saude Colet*, v. 18, n. 9, p. 2747-56, 2013.
- AMORIM, Caroline Bettanzos et al. Communication of difficult news in basic attention. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, v. 13, p. 34-40, 2021.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BOLTANSK, Luc. *As classes sociais e o corpo*. 3. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal; 1989.
- BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. *Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar*. 2. ed. Brasília, DF: MS, 2015.
- BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. *Política Nacional de Humanização*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Diretrizes de estimulação precoce crianças de zero a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor*. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2016.
- CALSAVARA, Vanessa Jaqueline; SCORSOLINI-COMIN, Fabio; CORSI, Carlos Alexandre, Curylofd. The communication of bad news in health: Approximations with the person-centered approach. *Revista da Abordagem Gestáltica*, v. 25, n. 1, p. 92-102, 2019.
- CAPRARA, Andrea; RODRIGUES, Josiane. A relação assimétrica médico-paciente: repensando o vínculo terapêutico. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 9, n. 1, p. 139-146, 2004.
- CORIOLO-MARINUS, Maria Wanderleya de Lavor et al. Comunicação nas práticas em saúde: revisão integrativa da literatura. *Saude e Sociedade*, v. 23, n. 4, p. 1356-1369, 2014.
- CRUZ, Carolina de Oliveira; RIERA, Rachel. Comunicando más notícias: o protocolo SPIKES. *Diagn. Tratamento*. V. 21, n. 3, p. 106-108, 2016.
- ESCOSTEGUY, Claudia Caminha et al. Microcefalia e alterações do sistema nervoso central relacionadas à infecção congênita pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas no estado do Rio de Janeiro: estudo transversal, 2015 a 2017. *Rev Panam Salud Pública*, v. 44, p. 1-9, 2020.
- FERREIRA, Debora Carvalho et al. A experiência do adoecer: uma discussão sobre saúde, doença e valores. *Rev bras educ med*, v. 38, n. 2, p. 283-288, 2014.
- FRENK, Julio et al. Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *Lancet*, v. 376, n. 9756, p. 1923-58, 2010.
- GIBELLO, Juliana; PARSONS, Henrique Afonseca; CITERO, Vanessa de Albuquerque. Importância da Comunicação de Más Notícias no Centro de Terapia Intensiva. *Rev SBPH*, v. 23, n. 1, p. 16–24, 2020.
- HAMAD, Graziela Brito Neves Zboralski; SOUZA, Kleyde Ventura de. Síndrome congênita do Zika vírus: conhecimento e forma da comunicação do diagnóstico. *Texto Context – Enferm*, v. 29, p. 1-14, 2020. .
- MARTINS, Franciskely Ribeiro et al. Repercussões emocionais em mães de crianças com microcefalia em decorrência do Zika Vírus. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 6, p. 1-10, 2021.
- OLIVEIRA, Fernanda Figueiredo de. *Comunicação de más notícias em obstetrícia: impacto de treinamento institucional na percepção dos profissionais de saúde*. Mestrado (Dissertação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
- OLIVEIRA, Poliana Soares de et al. Experiências de pais de crianças nascidas com microcefalia, no contexto da epidemia de Zika, a partir da comunicação do diagnóstico. *Cad Saude Publica*, v. 35, n. 12, p. 1-11, 2019.
- PEDROSA, Adriano Antonio da Silva et al. Pré-natal na Atenção Básica: conhecimentos médicos. *Rev. Port. saúde e sociedade*, Alagoas, v. 4, n. 1, p. 961-974, 2019.
- SANTOS, Adilson Ribeiro dos et al. Educação Permanente na Estratégia Saúde da Família: Potencialidades e ressignificações. *Revista de Enfermagem UFPE on line*. v. 15, n. 1, 2021.
- SILVA, Maria Zeneide Nunes; DE ANDRADE, Andréa Batista; BOSI, Maria Lúcia Magalhães. Acesso e acolhimento no cuidado pré-natal à luz de experiências de gestantes na Atenção Básica. *Saúde em Debate*. V. 38, n. 103, p. 805-816, 2014.

THORNE, Sally. *Interpretative description*. 2 ed. California: Left Coast Press, 2008.

TOMASI, Elaine et al. Qualidade da atenção pré-natal na rede básica de saúde do Brasil: Indicadores e desigualdades sociais. *Cad. Saude Publica*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 23, p. 1-11, 2017.

VILLA, Eliana Aparecida et al. As relações de poder no trabalho da Estratégia Saúde da Família. *Saúde debate*, v. 39, n. 107, p. 1044-52, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO recommendations on maternal health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: 2017.